

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, АУДИТА И АНАЛИЗА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

Аметова Насиба Даниловна

Магистр Ташкентского государственного аграрного университета

Эл. почта: amirbek383@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127462>

ARTICLE INFO

Received: 25th September 2022

Accepted: 27th September 2022

Online: 30th September 2022

KEY WORDS

Бухгалтерский учет, аудит, сотрудник, теория бухгалтерского учета, расчеты, анализ, анализ, финансирование, заработная плата..

По мере укрепления позиций нашей страны в мировом экономическом сообществе стремление расширить свое участие в деятельности международных организаций требует единства национальных стандартов бухгалтерского учета и аудита в нашей стране с принятыми в мировой практике методологическими принципами, и сравнение национальных показателей с используемыми. В зарубежных странах. Актуальным вопросом является разработка передовой системы, которая внедряется и в нашей стране. Разная форма собственности в условиях экономической либерализации и углубления на базе множества хозяйств, отличающихся друг от друга в организационном и хозяйственном отношении была создана почва для

ABSTRACT

Интеграция Узбекистана в мировое экономическое сообщество, стремление расширить свое участие в деятельности международных организаций требует от нашей страны обеспечения единства национальных стандартов бухгалтерского учета и аудита с принятыми в мировой практике методологическими принципами, сопоставления национальных показателей с аналогичными показателями. В данной статье проанализированы и выделены некоторые аспекты совершенствования анализа бухгалтерского учета, аудита и расчетов с работниками.

возникновения хозяйствующих субъектов. В этом отношении правильность постановки бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах и Разработка эффективного механизма контроля над ним актуальна на сегодняшний день становится одной из неотложных задач.

По мере того, как Узбекистан становится активным участником мировой экономической системы, усиливается влияние международной практики на развитие местного бухгалтерского учета. Одной из основных задач является определение основных направлений регулирования бухгалтерского учета и формулирование некоторых требований к нему.

Укрепление статуса предприятия как самостоятельного хозяйствующего

субъекта требует кардинально новых подходов к учету и проверке внутрихозяйственных бухгалтерских операций.

Организация учета труда и заработной платы является одним из важнейших аспектов бухгалтерского учета, поскольку затраты на оплату труда занимают важное место в издержках производства и обращения. Проблемы совершенствования учета и аудита внутренних учетных операций привлекли внимание многих экономистов, бухгалтеров, ученых и практиков и породили различные научные взгляды на его сущность, содержание и процесс формирования.

Узбекские ученые в разработке методологических и практических основ формирования аудита бухгалтерского учета и внутрихозяйственной бухгалтерской деятельности: Бобожонов О.Б., Гуломова Ф., Джураев Т., Иткин Ю.М. работы ученых как.

Бизнес-менеджер как важность бухгалтерского учета насколько хорошо ведется бухгалтерский учет в организациях, изучать экономическое и финансовое развитие экономики и объективно оценивать ее состояние, изучение контроля и контроля экономических проявлений важно сегодня.

Субъекты хозяйствования в процессе углубления экономики будущего производства путем анализа экономического развития на макро- и микроуровне прогнозирование объемов выпуска (работ и услуг), эффективности принятия важных решений требует дальнейшего совершенствования. В результате анализа приняты важные

решения, непосредственно улучшающие систему управления фермой во-вторых, эти данные принадлежат внешним пользователям интерес к своей деятельности и приток дополнительных инвестиций создает почву.

Бухгалтерский учет - внутреннее управление и внешние цели клиента с получением текущей и окончательной информации для предприятий, организаций и непрерывная и взаимозависимая экономическая деятельность учреждений состоит из системы контроля и управления. Различные виды, доступные в хозяйстве с помощью учета количество материальных ценностей и средств, других предприятий и состояние счетов с организациями, сумма других ресурсов в нем получена информация о размере; готовые материалы, изготовленные и определяются объем и стоимость реализованной продукции; финансы хозяйственной деятельности результаты - рассчитывается прибыль или убыток; рентабельность предприятия и учет ряда других показателей предприятия и его составных частей определен.

Все то же самое в бухгалтерском учете, что и в оперативном и статистическом учете измерения - используются натуральные, трудовые и денежные измерения. Но в нем есть деньги особое значение придается измерению, поскольку оно является частью бухгалтерского учета позволяет получить общие показатели. Вот для чего нужны деньги все объекты учета в измерении, хотя они и в натуре и в труде если и отражается в его

измерениях, то однозначно выражается в денежном выражении.

Бухгалтерский учет по всей стране и каждому предприятию, производственной программы, определяемой организацией и учреждением отражает реализацию. Таким образом, бухгалтерский учет – это деятельность субъекта имущество, обязательства, хозяйственные операции и их движения и упорядоченный сбор, контроль, измерение посредством непрерывной документации, является регистрационной, денежной системой обработки.

К Закону Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» по специальным требованиям и на основании расчета основной бухгалтерский учет, который следует вести и отчитываться принципы:

- двухстороннее письмо;

- непрерывность;

- оценка хозяйственных операций, активов и пассивов в деньгах;

- точность;

- расчет;

- осторожность;

- приоритет содержания над формой;

- сопоставимость показателей;

- нейтральность финансовой отчетности;

- соответствие доходов и расходов отчетного периода;

- фактическая оценка активов и обязательств.

В заключение можно сказать, что имущество, обязательства, хозяйственные операции и их движение замкнутым и непрерывным образом упорядоченный сбор, контроль, измерение, регистрация с помощью документации, это система обработки денег.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (новая редакция) от 13 апреля 2016 года.
2. Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) Республики Узбекистан Положение о порядке формирования финансовых результатов». Решение № 54 от 5 февраля 1999 г.; (новая редакция 2017 г.) «Национальные стандарты бухгалтерского учета» № 0-23 Республики Узбекистан стандарты». 1998-2005 гг
3. Усманова Д.К. Бухгалтерский учет. Методическое пособие. - Самарканд, СамДУ, 2020. -388 стр.
4. Бухгалтерский учет: Учеб.–методическое пособие / Н.С. Стражева, А.В. Стражев. – Мн.: Книжный дом, 2004.
5. Главный бухгалтер. Зарплата / № 1 (181) январь 2016.
6. . Журавлёв А. Л. Социальная психология: учеб. / А. Л. Журавлёв, В. А. Соснин, М. А. Красников. – М. : Инфра-М, 2016.
7. Пономарёва М.А. Психологическая компетентность руководителя.-М.: Форум, 2014.
8. Селезнёв В.Н. Модели компетенций успешной управленческой деятельности руководителей.- М.; Национальный институт бизнеса, 2014.
9. www.soliq.uz
10. www.norma.uz

11. www.ziyonet.uz